

Análisis dinámico de la glándula pineal: una aplicación de la teoría del caos a la Anatomía

F.MARTÍNEZ², A.VALVERDE², L.FERRER¹, F.GALÁN³, A.RODRIGO⁴

¹*Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat de València*

²*Departament de Ciències Morfològiques. Universitat de València*

³*Servei Especial d'Urgències. Servei Valencià de Salut*

⁴*Departament d'Economia Financera i Matemàtica. Universitat de València*

Abstract

The work made by the equipment arrives mentioned has framed within the general scheme of development of the plan of activities of the first draft "Caos in anatomy: evolution of the pineal gland.", that belongs to the space operations: "La theory of the chaos and its applications to the evolution, autoorganization, prediction and control of social complex systems". This article is born of the fourth phase of the plan of activities of the first draft, after the obtaining of pieces (1^a phase), processing of the same ones (2^a phase) and of the systemic analysis of the pinealocyte (3^a phase). In this 4^a phase is applied the mathematical methodology of the theory of the chaos for the determination of the type of behavior of the populations studied in the different parts from the pineal gland.

Resumen

El trabajo realizado por el equipo arriba mencionado se ha enmarcado dentro del esquema general de desarrollo del plan de actividades del anteproyecto "Caos en anatomía: evolución de la glándula pineal", que pertenece a la acción espacial: "La teoría del caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos sociales". Este artículo nace de la cuarta fase del plan de actividades del anteproyecto, tras la obtención de piezas (1^a fase), procesamiento de las mismas (2^a fase) y del análisis sistémico del pinealocito (3^a fase). En esta 4^a fase se aplica la metodología matemática de la teoría del caos para la determinación del tipo de comportamiento de las poblaciones estudiadas en las diferentes partes de la glándula pineal.

INTRODUCCIÓN

Aspectos anatómicos de la glándula pineal

En los vertebrados los diferentes datos experimentales han permitido establecer que el marcapasos de los ritmos biológicos está constituido por el sistema retina/núcleo supraquiasmático hipotalámico/glándula pineal. Aunque el principal sincronizador de este sistema es la luz ambiental, también el geomagnetismo ejerce tal acción (Reuss y Olcese, 1986; Martínez Soriano et al., 1992).

Dentro de la organización funcional del "reloj pineal", estudios morfológicos y fisiológicos sugieren una división de su parénquima en dos zonas, una periférica y otra central de funcionalismo posiblemente diferente (Romijn, 1975; Quay y Renzoni, 1966; Becker y Vollrath, 1983; Cimas et al., 1992) y que son influenciadas por las variaciones magnéticas (De la guardia et al. 1988; Giménez et al., 1991).

Del mismo modo, también se ha propuesto que en la glándula pineal de los mamíferos sean consideradas tres porciones según su longitud, que se denominarían A o proximal, B o intermedia y C o

distal. Dependiendo de la especie considerada, estas porciones estarían más desarrolladas, como el caso de la rata y el conejo, o menos, como es el caso del gato y el perro (Vollrath, 1981). La hipótesis se completa con la sugerencia de diferencias funcionales entre las diferentes porciones (Martínez-Soriano et al., 2000).

Otra de las "peculiaridades" morfológicas de la pineal es la existencia, dentro del citoplasma de los pinealocitos, de una población de organelas que poseen una matriz densa central rodeada de vesículas claras alrededor, asemejándose a la imagen de las sinapsis, razón por la cual se les ha denominado genéricamente, cuerpos "sinápticos". Los cuerpos "sinápticos" más abundantes son los de morfología acintada o cintas sinápticas (SR), cuyo número varía a lo largo de las 24 horas del día, siendo mayor de noche que de día. Del mismo modo el número de SR también se ve afectado por la fotofase y las estaciones del año, así como bajo diferentes condiciones experimentales. Estas SR han

sido relacionadas con la inervación adrenérgica de la glándula pineal. El siguiente tipo de cuerpos sinápticos más numeroso es el de morfología esférica o esferas sinápticas (SS), cuyo número varía de forma importante entre especies, y que pueden seguir una ritmicidad tanto paralela como inversa a la mostrada por las SR. Su significado funcional es desconocido, sugiriéndose que podrían corresponder a una transformación de las SR (Vollrath, 1981; Martínez-Soriano et al., 1984).

Diversas acciones experimentales (Vollrath, 1981; Cos et al., 1989; Martínez-Soriano et al., 1996) también son capaces de modificar el número de estos cuerpos sinápticos por lo que son utilizados como indicadores morfológicos de la actividad funcional del pinealocito y de la glándula pineal en general.

Antecedentes sobre la teoría del caos y los sistemas biológicos

Las ciencias biológicas se enfrentan con el estudio de sistemas dinámicos de una innegable complejidad, a todos los niveles jerárquicos: el latido del corazón, las oscilaciones en el número de leucocitos en la sangre, las señales nerviosas del cerebro, la dinámica de poblaciones, las fluctuaciones en la transmisión de enfermedades infecciosas etc.

La noción clásica del concepto de caos asume que un fenómeno complejo responde a causas igualmente complejas y además está gobernado por un número tan elevado de variables que resulta intratable desde una perspectiva física.

Con el descubrimiento del caos determinista esto ha cambiado, surge el interés por la complejidad, por comprender sus causas, sus leyes y se le intenta domar. De hecho, en la actualidad, los sistemas complejos ocupan una buena parte de las revistas especializadas más importantes del mundo.

El caos determinista se caracteriza porque visiblemente genera series temporales totalmente similares al ruido (aleatoriedad), pero contiene una estructura, un orden intrínseco totalmente definido cuando se representa en el espacio de fases, que se conoce como **atractor extraño**, considerado la huella digital de las dinámicas caóticas.

Nos gustaría ilustrar con algunos ejemplos el estudio de caos determinista en sistemas ecológicos, biológicos reales ya estudiados, en los cuales se ha reconstruido el atractor y se ha sugerido la presencia de un atractor extraño.

En 1984 Schaffer aplicó el método de Takens (desarrollado a partir del teorema de reconstrucción de Withney) con los datos de un sistema presa-depredador muy bien documentado: los linces y las liebres del Canadá. Reconstruye el atractor del sistema utilizando un espacio de 3 dimensiones y un desfase temporal de 3 años. Es decir, si $X(t)$ es el número de capturas al año t , sus variables eran $X(t)$,

$X(t+3)$ y $X(t+6)$. Se apreció una imagen que sugería la existencia de un atractor extraño; imagen que se vió reforzada al aplicar la sección de Poincaré. Schaffer concluyó que esto proporcionaba una evidencia de la presencia de un atractor extraño que gobernaba la dinámica de este sistema ecológico.

En 1986 Schaffer y Kot estudiaron las explosiones demográficas de insectos, los ciclos poblacionales de ratones y el registro epidemiológico del sarampión en Baltimore. El caso de las infecciones epidemiológicas es especialmente interesante ya que el conocimiento de su dinámica es necesario para una buena campaña sanitaria de vacunación preventiva.

Schaffer y Kot tomaron datos mensuales del número de enfermos de sarampión registrados en informes médicos durante el periodo 1928-1963 en Baltimore y Nueva York. Antes de que la introducción de la vacunación masiva erradicara casi por completo esta enfermedad, las citadas series contenían un claro ciclo estacional, con máximos durante el invierno. A este ciclo anual se superponía una fuerte oscilación entre años (para la ciudad de Nueva York, los totales oscilan entre 2000 casos en el año 1945 y cerca de 79000 en el 1941). La reconstrucción de los respectivos atractores se hizo en un espacio de dimensión 3, utilizando un desfase temporal de 3 meses. La imagen resultante es un flujo esencialmente bidimensional, la superficie de un cono con el vértice cerca del origen. Todas las evidencias apuntan hacia el mismo responsable de la dinámica: el caos determinista. Todas las evidencias, por tanto, sugieren la presencia de un orden oculto donde todo parecía desorden.

La aplicación de una forma más objetiva de distinguir el ruido del caos, la dimensión de correlación en el registro epidemiológico de la ciudad de Nueva York permitió calcular y cifrar en 2.5 la dimensión del atractor. Por lo tanto, 3 variables sería suficiente para generar aquella dinámica compleja.

Otro ejemplo lo encontramos relacionado con LA DINÁMICA DEL CEREBRO. El cerebro produce una dinámica tremendamente irregular tal como lo demuestran los registros EEG, que miden la actividad eléctrica de determinadas zonas cerebrales. La complejidad de estas series temporales desborda todo intento de comprensión, existirían tantas variables como número de neuronas (del orden de 10^{10}). Es posible que a partir del estudio dentro del marco de la teoría de los sistemas dinámicos se pueda extraer información sobre la naturaleza de algunas enfermedades como la esquizofrenia. Los investigadores se preguntan concretamente: ¿Es posible identificar atractores en el estudio de la actividad del cerebro? ¿Y si pueden identificarse atractores, son extraños, y que número de variables es necesario para describir su dinámica?.

Babloyantz et al. (1985) hacen una contribución importantísima al demostrar que en determinadas

fases del sueño el cerebro humano actúa caóticamente.

<p>Método clásico</p> <p>EEG PERIÓDICO $\Rightarrow$ orden, normalidad, no patología</p> <p>EEG APERIÓDICO $\Rightarrow$ desorden, anormalidad, patología</p>
--

Babloyantz empleando el método caótico encuentra:

<i>FASES SUEÑO</i>	<i>ESTUDIO DINAMICA CAÓTICA Dimensión de Correlación</i>	<i>MÉTODO</i>	<i>Mayor exponente λ LYAPUNOV</i>
NREM fase 2 Ausencia de movimientos oculares Comienzo del sueño	Caos Determinista: dimensión del Atractor del fractal "d" es de dimensionalidad baja, que se satura para $n=5$, es decir, el valor de "d" no variará aunque incrementemos el nº de grados de libertad n (que es la dimensión de inmersión o nº de grados de libertad del espacio de fases).(AE)	Grassberger y Procaccia	$0.4 < \lambda > 0.8$
NREM fase4 Ausencia de movimientos oculares Sueño profundo	Caos Determinista: dimensión del Atractor del fractal "d" es de dimensionalidad baja, que se satura para $n=5$, es decir, el valor de "d" no variará aunque incrementemos el nº de grados de libertad n (que es la dimensión de inmersión o nº de grados de libertad del espacio de fases).(AE)	Grassberger y Procaccia	$0.3 < \lambda > 0.6$
Vigilia	Ruido: pese a aumentar el nº de grados de libertad n, no hay saturación de "d", la dimensión del atractor es cada vez más grande, nunca se satura	Grassberger y Procaccia	
REM Movimientos oculares rápidos	Ruido: pese a aumentar el nº de grados de libertad n, no hay saturación de "d", la dimensión del atractor es cada vez más grande, nunca se satura	Grassberger y Procaccia	
Crisis epiléptica	Atractor Periódico	Grassberger y Procaccia	

El cerebro actúa como un mecanismo capaz de generar una dinámica de baja dimensionalidad y unos patrones de actividad espaciales autoorganizativos. Este mecanismo generalmente opera cerca de puntos de bifurcaciones y por tanto, puede generar cambios de fase abruptos, transiciones de un tipo de dinámica a otras (Kelso et al. 1992).

En las fase 2 y 4 de sueño NREM del sueño se ha encontrado una dinámica determinista de baja dimensionalidad. Así en el estadio 4 del sueño profundo, aplicando el método de Grassberger y Procaccia, encontramos que la actividad está gobernada por un atractor fractal que requiere sólo 5 variables para ser descrito. Por el contrario, tanto para el estadio de vigilia como para el estadio de sueño REM, no parece haber una buena saturación de la dimensión al ir incrementando el número de grados de libertad del espacio de inmersión.

Durante una crisis epiléptica la dinámica se vuelve más periódica y el atractor se reduce más; es una forma de caracterizar la enfermedad, estamos ante un diagnóstico basado en propiedades dinámicas cuantificables.

Babloyantz en 1988, concluye que la presencia demostrada de caos en el cerebro, sin duda está relacionada con la habilidad de éste para generar y procesar la información. Es una dinámica más rica y compleja que la propia de un movimiento periódico.

El CORAZÓN HUMANO es otro ejemplo fisiológico de sistema caótico humano, la contracción muscular se origina en un marcapasos situado en la aurícula derecha, el nodo sinoauricular, la despolarización se transmite a un segundo nodo, el auriculo-ventricular, a partir de aquí la despolarización se transmite, en lugar de célula a célula, a través de un tejido nervioso

especializado, el fascículo de Hiss-Purkinje, éste se va ramificando y su estructura geométrica, de naturaleza fractal permite que la señal llegue a todas las células del ventrículo. La onda de despolarización se transmite desde la cara interna hasta la periferia. Tiene lugar la contracción ventricular, fase que corresponde al QRS del ECG. Posteriormente, el ventrículo se relaja, tiene lugar la despolarización caracterizada por la onda T en el ECG. Las células del ventrículo se han de contraer todas a la vez para bombear de manera efectiva la sangre. Esto se ve impedido en algunas enfermedades cardíacas. En este sentido, la causa más común de muerte súbita (responsable de la defunción anual de 40000 americanos), está

constituida por una clase de ritmos cardíacos anormales, denominados arritmias ventriculares y que incluyen taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular y flutter ventricular (Goldberger y Rigney, 1988).

Parece pues, que la coordinación y la periodicidad más absoluta son características necesarias para un buen funcionamiento del corazón. Pero resulta que el corazón de una persona sana no es estrictamente periódico sino que es caótico, hasta cuando está en reposo, el ritmo fluctúa de manera irregular.

Serie temporal y atractor 2-dimensional reconstruido por el método de Takens	
Corazón sano	Corazón Patológico, muere días después por parada cardíaca
Las trayectorias en el espacio de fases siguen un patrón complejo, propio de un atractor extraño con ruido superpuesto. Las trayectorias están en una región central densa y la abandonan en patrones irregulares para volver de nuevo al centro.	Serie temporal mucho más regular, presenta trayectorias confinadas en una región mucho más pequeña del espacio de fases y se caracterizan por ser órbitas relativamente circulares o elípticas.

Método clásico

ECG PERIÓDICO ⇒ orden, normalidad, no patología
ECG NO PERIÓDICO, dinámica irregular ⇒ desorden, patología

Método caótico

Serie Temporal de ritmos de ECG con ATRACTOR PERIÓDICO ⇒ corazón patológico, muerte
Serie Temporal de ritmos de ECG con ATRACTOR EXTRAÑO ⇒ corazón no patológico

Esto contradice la creencia de que el corazón es periódico (Goldberger y Rigney, 1988, 1989).

Glass y Mackey han utilizado el término de "Enfermedades Dinámicas" para describir el hecho de que la mayor parte de las disfunciones están caracterizadas por un cambio en la dinámica de cierta variable fisiológica. Con frecuencia dinámicas muy diferentes no obedecen a cambios fisiológicos igualmente importantes, ya que cierta variable puede estar cerca de un punto de bifurcación, e incrementando su valor ligeramente el sistema cambia de forma abrupta la dinámica que exhibe. Ejemplos de dinámicas caóticas que son propias de estados patológicos son:

1. Leucemia Mielógena Crónica
2. La respiración de Cheyne-Stokes.
3. La ventilación pulmonar.

Cole (1991) estudia los ritmos de actividad de hormigas de la especie *Leptothorax allardycei*; dando como resultado la primera evidencia de que la conducta animal es caótica. El estudio de la conducta animal implica la consideración de cierta variable a lo largo del tiempo. Conocer el patrón subyacente de esta dinámica para los diferentes niveles jerárquicos (individuos y sociedad) ayudará a entender la regulación y la emergencia de ciertas pautas de comportamiento.

Hormigas aisladas	Colonia de hormigas
Patrón claramente no aleatorio, totalmente aperiódico	Patrón de ritmo de actividad periódico, totalmente predecible.
Caos determinista de baja dimensionalidad	Atractor reconstruido, es de carácter periódico sobre un atractor Toroidal.
AE de dimensión 2.43 ± 0.030	AE de dimensión $3.09 \pm 0.24 \approx 3$

Esta conducta no puede ser explicada a partir de las partes, es decir, las hormigas individuales. ¿Cómo pasar del nivel individual al nivel de toda la colonia? ¿Cuál es el mecanismo que permite pasar de un patrón conductual a otro en diferentes niveles jerárquicos? Cole apunta que la transición desde el caos individual a la periodicidad de la colonia, unidad social que exhibe un proceso de autoorganización, puede ser debida a la interacción entre los individuos. Esta hipótesis ha sido reforzada mediante la simulación por ordenador. Solé et al. (1993) han tomado los hechos más destacados del comportamiento individual de las hormigas y los han simulado con autómatas celulares móviles (Miramontes et al., 1992). El modelo se basa en encontrar la analogía entre las hormigas que constituyen un hormiguero y las neuronas que constituyen un cerebro. En los dos casos encontramos que las unidades individuales interactúan de manera bien definida, y que como fruto de esta interacción podemos ver alguna propiedad autoorganizativa en el sistema global. Parte de las expresiones matemáticas están tomadas directamente de modelos de redes neuronales. Así pues, las hormigas se mueven por el espacio, interactúan con otros congéneres y tienen cierta probabilidad de permanecer inactivas. De la misma manera, las hormigas que están inactivas pueden activarse de dos maneras:

1. Espontáneamente, y en este caso la dinámica individual se modela tanto de forma aleatoria como mediante una aplicación caótica.
2. Por contacto con otro individuo que esté activo.

Con estas condiciones, una hormiga presentaba ritmos de actividad totalmente aperiódicos mientras que la colonia exhibía oscilaciones totalmente definidas. Al ir considerando más y más hormigas, las oscilaciones se hacen más periódicas. Esto era debido exclusivamente a las interacciones no-lineales entre los individuos. La coherencia, pues, puede emerger espontáneamente a partir de la interacción de individuos aperiódicos. Paralelamente se va a demostrar que cabe una densidad crítica con tal que la dinámica cobre coherencia, y que la información se propague de forma óptima a través de la colonia.

Este es un magnífico ejemplo de cómo puede complementarse la experimentación y la observación por un lado, y la teoría y la simulación por otro. En este sentido, el resultado de los autores ha sugerido nuevos diseños experimentales.

Tsuda et al. (1992) construyeron un sistema experimental que medía la presión sanguínea periférica en el extremo de un dedo, basado en las pulsaciones de los vasos capilares. Este es un

sistema fisiológico muy relacionado con el latido cardíaco. Reconstruyeron atractores extraños y calcularon el exponente de Lyapunov, a partir de series temporales correspondientes a las pulsaciones de los capilares sanguíneos del extremo de un dedo, que correspondían a un mismo sujeto normal en reposo, cuando leía algo que no le interesaba, leyendo un cómic que le gustaba y contemplando una fotografía de color. Todos estos atractores extraños obtenidos tienen asociado un exponente de Lyapunov positivo (0.56 ± 0.013), reconstruidos en 2 dimensiones, son AE y, por tanto, dinámica caótica. Se trata de un sistema que depende del estado anímico del sujeto, ya que la forma del atractor está condicionada por la forma física y mental del sujeto. Esto no es todo, algunas patologías producen atractores claramente diferenciados como por ejemplo, el correspondiente a la demencia senil y el correspondiente a un esquizofrénico. Un determinado exponente de Lyapunov servirá para hacer un diagnóstico clínico. Es decir, la patología queda reflejada en la dinámica del sistema. Los autores emplean este método como indicador del grado de recuperación de la salud mental, la medida del atractor se hace mayor que antes de aplicarle el tratamiento médico. (Tsuda, Tahara y Iwanaga).

Este sistema nos permitirá, además de ser una prueba más de la presencia de caos en los sistemas fisiológicos, sugerir nuevas formas para caracterizar diferentes estados y diferentes patologías, y adicionalmente concluir desde el estudio de sistemas dinámicos resultados importantes sobre la inervación del sistema nervioso autónomo.

Los citados autores concluyen que es plausible pensar en la existencia de dos tipos de inervaciones del Sistema Nervioso Autónomo:

1. Una que inerva a órganos sensibles a las condiciones mentales y físicas (proponen que se denomine: SNA modulado caóticamente).
2. Otra que inerva a órganos insensibles a estas condiciones (único para los autores que debería denominarse SNA).

Otra conclusión de los autores es que se debería revisar la definición de homeostasis y proponen en lugar de éste el término de Homeocaos, (donde el no caos, el equilibrio representa la muerte y el caos, no equilibrio, la vida -término también sugerido por Ikegami y Kaneko (1992)-. Es un cambio de paradigma iniciado por Ilya Prigogine y sus colaboradores de la Universidad Libre de Bruselas.

Aplicación de la teoría del caos a la posible heterogeneidad de la glándula pineal

La aplicación de la Teoría del Caos en el estudio de la posible heterogeneidad de la GP pretende alcanzar una visión global del comportamiento de

las distintas partes de la GP y de la relación, en caso de existir, entre los diferentes cuerpos sinápticos mediante el análisis de fenómenos caóticos. Buscamos inferir si hay un mecanismo determinista regulador de una glándula que aparentemente va variando sin una ley ordenada y si ésta es perturbada por un medio ambiente imprevisible.

El Análisis de Fenómenos Caóticos se hace con el objetivo de hallar la posible estructura caótica subyacente en los datos. Para ello, consideraremos que ésta realidad (GP) es modelizable:

1. Primero reconstruimos las series temporales (Teorema de reconstrucción de Whitney).
2. Representamos el espacio de fases de nuestro sistema, un espacio euclidio que tiene tantos ejes o dimensiones como variables independientes o grados de libertad tengamos en nuestro sistema (número de ecuaciones que describen nuestro modelo).

Nuestra trayectoria y cualquier otra que comience con otras condiciones iniciales irá evolucionando y será atraída por un subconjunto del espacio de fases denominado atractor. Hay una clara correspondencia entre la estructura geométrica de éste y el tipo de dinámica característica del sistema. Los diferentes atractores son:

1. Atractor puntual o punto fijo (una vez alcanzado el estado de equilibrio estable las poblaciones ya no variarán con el tiempo)
2. Atractor Ciclo-límite (las poblaciones varían de manera periódica, repitiéndose ciclicamente a lo largo del tiempo).
3. El caos determinista genera series temporales totalmente similares al ruido, pero que contienen una estructura, un orden intrínseco totalmente definido cuando se representa en el espacio de fases. Dicha estructura recibe el nombre de Atractor Extraño y podría decirse que es la huella dactilar del caos, donde la dinámica nunca se repite de manera exacta.

Métodos para hallar CAOS y AE

Métodos Subjetivos

- Construcción por cálculos con ordenador de las secciones de Poincaré. Si la serie temporal se comporta de manera caótica determinista, las secciones de Poincaré proporcionarán visión gráfica de la estructura fractal subyacente.

Métodos Objetivos

- Dimensión de Correlación implica el cálculo de la dimensión del fractal

asociado al atractor extraño inherente al caos, en caso de que este exista.

- Función de autocorrelación.
- Transformada de Fourier (Espectros de potencia).
- Exponentes de Lyapunov: método de Wolf.
- Introducción del espacio: Caos espacio-Temporal (Exponente de Lyapunov, Bascompte (1994))
- Método de predicción No lineal.

En relación con el método de predicción no lineal encontramos el trabajo de Sugihara y May (1990): la correlación entre el valor observado y la predicción decae fuertemente al ir incrementando el tiempo de predicción para una aplicación caótica, mientras que el coeficiente de correlación se mantiene constante para una función sinusoidal con ruido añadido.

Como la mayor parte de sistemas dinámicos están en el espacio es posible tomar muestras simultáneas de nuestra variable en diferentes puntos. Bajo la hipótesis de estar bajo la ergodicidad de un sistema siguiendo a Morowitz (1971) y basado en el ejemplo que estudia la posición media que ocupa una abeja en el panal esta autor concluye que el sistema es ergódico. Tilman y Wedin (1991) basada en esta hipótesis de ergodicidad estudian la dinámica de plantas herbáceas mediante la aplicación del primer retorno.

Solé y Bascompte (1994) han expandido esta idea diseñando una medida para calcular un exponente de Lyapunov espacio-temporal. La implicación más importante es que podemos detectar el caos en series temporales cortas siempre que tengamos en nuestro haber replicas espaciales. Esto puede solucionar el problema de la falta de series temporales ecológicas largas. No sólo se trata de un método susceptible de ser aplicado a datos de tipo ecológico, sino en todas aquellas situaciones en las que nos encontramos frente a sistemas dinámicos espaciales. Un ejemplo lo constituye la NEURODINÁMICA. En el estudio del ECG se han utilizado nuevas aproximaciones que utilizan no solamente información local, sino que registran la señal en diferentes puntos de la cabeza. Fruto de estas aproximaciones se ha podido constatar la existencia de patrones espaciales de autoorganización, correlaciones entre la actividad de zonas cercanas. Este tipo de patrón dinámico podría capturarse aplicando el exponente de Lyapunov espaciotemporal, evitando de nuevo el problema de la no estacionalidad. La transición entre diferentes atractores podría ponerse de manifiesto representando la evolución del exponente $\lambda_s(d)$ a lo largo del tiempo, caracterizando la dinámica a corta escala temporal.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

El presente trabajo está dirigido a contrastar la hipótesis enunciada por Martínez-Soriano et al. (2000) sobre las diferencias funcionales de las tres porciones, proximal (A), intermedia (B) y distal (C) de la glándula pineal. Si tales diferencias existen, presumiblemente, cada porción tendrá un comportamiento dinámico distintivo, que en el mejor de los casos podría manifestarse en forma de atractor puntual, ciclo límite o extraño.

Con el objetivo de desvelar la posible estructura subyacente en cada una de las partes mencionadas, emplearemos algunos de los métodos utilizados en la literatura sobre sistemas biológicos complejos. Concretamente, usaremos los siguientes: exponente de Lyapunov espacio-temporal, exponente de Hurst, entropía, periodograma acumulado del espectro de potencias e índice de complejidad relativa.

MATERIAL Y MÉTODOS

Animal de experimentación y Procesamiento de la glándula pineal

Utilizamos 72 conejos macho de la cepa gigante blanco neocelandés que fueron mantenidas en condiciones estándar de laboratorio, pero bajo luz ambiental natural. El experimento se repitió en las 4 estaciones del año, de manera que se establecieron 4 grupos de 18 animales cada uno. Los conejos cada grupo estacional fueron, a su vez, sacrificados de forma consecutiva cada 4 horas, comenzando el primer sacrificio a las 10:00 h, de manera que por cada estación se sacrificaron 3 animales en cada punto horario (10:00, 14:00, 18:00, 22:00, 02:00 y 06:00 h). Los animales fueron anestesiados con una sobredosis de pentobarbital sódico y sacrificados por decapitación de forma similar a la descrita previamente. Brevemente, la glándula pineal de cada animal fue rápidamente extraída y fijada por inmersión según el método de Karnovsky, post-fijada en tetraóxido de osmio durante 1h y media, deshidratada en series crecientes de acetona, teñida en una solución de acetona al 70% con un 0,5% de acetato de uranilo y un 1% de ácido fosfotúngstico, e incluida en Epon. Secciones transversales de la glándula pineal fueron obtenidas con un ultramicrotomo y contrastadas con el método de Reynolds. Para la cuantificación de los cuerpos sinápticos, se seleccionó la superficie de tejido comprendida en una rejilla de $65 \times 65 \mu\text{m}^2$ a 12000 aumentos. Los resultados fueron expresados en términos de $20000 \mu\text{m}^2$ de acuerdo a la fórmula de Jacoby. El análisis estadístico de los datos se basó en el test de ANOVA de un factor, siendo considerada la diferencia significativa cuando $p < 0.05$.

Estudio de la dinámica caótica

1. Base de datos

Disponemos de datos de ribbons y spherules de la glándula pineal del conejo, para un ciclo completo de primavera-verano-otoño-invierno. La longitud de la serie es 72 observaciones para cada una de las zonas A, B y C. La distancia temporal entre cada una de las observaciones es de 4 horas.

2. Comentarios sobre el análisis realizado

El análisis realizado ha sido dirigido a la búsqueda de dinámicas caóticas en cada una de las partes A, B y C de Ribbons y Spherules. Para ello hemos procedido en tres etapas. Una **primera etapa** ha consistido en la observación de la serie temporal de cada una de las partes mencionadas, de donde hemos podido concluir un comportamiento distintivo en cada parte, que nos sugiere que de existir un atractor extraño, éste será distinto en cada caso. Además hemos observado un comportamiento de alargamiento-estrechamiento en el espacio de dos fases $X(t)$ y $X(t-1)$, característico de los procesos caóticos deterministas.

En una **segunda etapa**, hemos calculado algunas medidas que están presentes en las dinámicas caóticas: exponente de Lyapunov, exponente de Hurst, entropía, periodograma acumulado e índice de complejidad relativa de LZ.

Las dinámicas se caracterizan por la existencia de sensibilidad a condiciones iniciales, esto es, la divergencia de crecimiento exponencial a lo largo del tiempo de trayectorias inicialmente muy cercanas. El indicador de la existencia de sensibilidad a condiciones iniciales es el exponente de Lyapunov, aquí calculado utilizando la versión espacio-temporal de Solé y Bascompte (1994). Encontramos que para todas las partes y dimensiones 2, 3 y 4 los exponentes de Lyapunov son positivos para Ribbons y Spherules.

El exponente de Hurst (H) o análisis de rango reescalado (R/S) permite distinguir una serie temporal aleatoria de otra que no lo es. Hurst encontró que la mayoría de los sistemas naturales siguen un paseo aleatorio sesgado, esto es un ruido con tendencia. Hay tres clasificaciones distintivas del exponente de Hurst:

- $H = 0.5 \rightarrow$ aleatoriedad, ausencia de correlación
- $0.5 < H \leq 1 \rightarrow$ persistencia de la tendencia
- $0 \leq H < 0.5 \rightarrow$ reversión a largo plazo

El exponente de Hurst calculado está en todos los casos por debajo de 0.5, indicando un comportamiento de revés en la serie temporal, lo cual parece estar de acuerdo con el fenómeno de alargamiento-estrechamiento.

La entropía que es una medida del desorden del sistema se ha calculado como la inversa de la suma de los exponentes de Lyapunov positivos tomados en escala logarítmica. Se observa el hecho de que la entropía es negativa en la parte A y positiva en las otras dos partes, tanto en Ribbons como en Spherules.

Otra evidencia de la posible existencia de caos determinista es la proporcionada por el periodograma acumulado, esto es, la integral del espectro de potencias sobre la frecuencia. Las dinámicas caóticas presentan una forma características que coincide con la que existe en el caso examinado en este trabajo.

Para finalizar, hemos calculado el índice de complejidad relativa LZ utilizando el algoritmo de Kaspar y Schuster. Esta es una medida de la complejidad de la serie temporal. Concretamente el valor 1 indica máxima complejidad o aleatoriedad y el valor 0 mínima complejidad o predictibilidad absoluta. En nuestro caso se da el resultado curioso de que el índice coincide para las partes A, B y C de

Spherules y A de Ribbons, superando el valor unidad.

En la tercera y última etapa hemos realizado la estimación no lineal del proceso generador de la serie temporal. Para la estimación se han utilizado las funciones de los tres mayores valores propios de la matriz de correlación. La representación gráfica del espacio de fases correspondiente a los valores estimados revela una estructura de atractor ciclo límite para las partes A, B y C de Ribbons y C de Spherules y de atractor extraño para la parte A y B de Spherules.

RESULTADOS

Nuestros resultados mostraron que los cuerpos sinápticos más numerosos fueron las SR (52,5%) seguidas por las SS (32,9%) (Fig. 1).

FIGURA 1

Fig. 1.- (A) Cintas sinápticas (SR); (B) Esferas sinápticas (SS).

En cuanto a los cambios circadianos, ambos tipos de cuerpos "sinápticos" mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto del punto horario del día en que se procedió al sacrificio del animal, independientemente tanto de la porción de la pineal como de la estación consideradas. Las SR fueron más abundantes en los puntos horarios correspondientes a la escotofase o fase nocturna, con la acrofase alrededor de las 04:30 h en primavera y verano, y alrededor de las 02:00 h en otoño e invierno. Los valores más bajos, por el contrario, se obtuvieron durante la fotofase o fase luminosa, más frecuentemente cerca de las 14:00 h. En las SS también se observaron diferencias día/noche pero menos regulares. Comparando las acrofases, las de las SS se observaron aproximadamente 1 hora más tarde que la de las SR, hacia las 05:30 h en primavera y verano y hacia las 03:00 h en otoño e invierno.

Respecto a los cambios observados en el número de cuerpos "sinápticos" debido a la

diferencia de estación, nuestros resultados mostraron que, en el caso de las SR los valores fueron más bajos en primavera y verano, se incrementaron en otoño y alcanzaron los valores máximos en invierno, mientras que en el caso de las SS no pudimos observar diferencias estacionales estadísticamente significativas.

Por último, respecto a las diferencias regionales, pudimos observar que las SR mostraron un incremento en dirección próximo-distal. En el caso de las SS, las diferencias regionales fueron menos consistentes, encontrando una tendencia similar a las SR en otoño e invierno, mientras que la tendencia contraria fue observada en primavera y verano.

Resultados del estudio de la dinámica caótica

1. Observación de la serie temporal

FIGURA 2

2. Sensibilidad a condiciones iniciales: Exponentes de Lyapunov

Medida de tipo dinámico, es la medida de la tasa en la cual las trayectorias infinitesimales más cercanas divergen. Alcanzan el grado de inestabilidad del sistema, de su dependencia a las condiciones iniciales. Es la medida que *per se* mejor caracteriza un sistema dinámico caótico. Los sistemas caóticos vienen caracterizados por lo que se denomina dependencia sensitiva a las condiciones iniciales.

Existe un exponente de Lyapunov por cada dimensión del espacio de fases. Con el mayor exponente de Lyapunov obtenido, que sea positivo ($\lambda > 0$) tendremos bastante para clasificar nuestro

sistema, habremos obtenido la dirección donde se va a dar la máxima divergencia es decir, aquella dirección del espacio de fases en el que la separación es máxima.

El sistema será caótico si al menos existe un λ positivo. Si su valor es superior a cero, podemos concluir que nos encontramos delante de una dinámica caótica. Para concluir que hay periodicidad todos los exponentes deben ser negativos y si uno está cerca de cero es que estamos cerca de una bifurcación. Si el exponente fuera infinito estaríamos ante la presencia de "ruido".

Ribbons o Cintas Sinápticas			
λ_{max}	A	B	C
D2	0,512±0,311	0,539±0,381	0,719±0,323
D3	0,352±0,308	0,256±0,246	0,326±0,323
D4	0,264±0,153	0,184±0,142	0,238±0,145

Spherules o Esferas Sinápticas			
λ_{max}	A	B	C
D2	0,413±0,336	0,694±0,233	0,565±0,359
D3	0,394±0,282	0,385±0,228	0,478±0,268
D4	0,324±0,177	0,173±0,148	0,239±0,153

Estos resultados evidencian la presencia de caos, en las partes A, B y C de la glándula pineal para la dimensión 2, 3, 4 del espacio de fases de los Ribbons y Spherules.

El inverso del exponente de Lyapunov nos proporciona el límite de predicción del sistema. A pesar de conocer muy bien las condiciones iniciales la predicción a largo plazo se ve imposibilitada.

3. Memoria a largo plazo, persistencia o reversión de la tendencia: Exponente de Hurst

En todos los casos se observa que el exponente de Hurst es ostensiblemente menor que 0.5, lo que permite afirmar que existe reversión en la serie temporal.

Ribbons o Cintas Sinápticas		
A	B	C
0.1553058	0.07391074	0.1698026

Spherules o Esferas Sinápticas		
A	B	C
0.01427613	0.04323965	0.1141151

4. Entropía

Ribbons o Cintas			
ENTROPIA	A	B	C
D2	-1	0,409	0,409
D3	-1,466	0,27	0,483
D4	-1,347	0,679	0,428
D5	-0,892	0,875	0,327

Spherules o Esferas			
---------------------	--	--	--

ENTROPIA	A	B	C
D2	-0,865	0,759	0,304
D1	-0,592	1,012	0,405
D3	-0,447	0,539	0,551
D4	-0,378	0,56	0,348

Podemos apreciar en la tabla que la parte A tanto en esférulas como para ribbons obtenemos cifras negativas, que serían compatibles con la formación de una estructura organizativa. En las partes B y C encontramos cifras superiores a cero.

En un sistema R en su entorno, al pasar de t a $t+dt$, pasa asimismo de la entropía S a dS , en donde $dS = diS + deS$, siendo $diS =$ entropía producida por el sistema R, $deS =$ entropía transmitida desde el entorno a R.

En un sistema abierto hay intercambio de materia y energía entre el sistema y el sistema entorno, rige, impuesto por Ilya Prigogine el 2º principio de la TD ampliado $dS \geq 0$. Por ser vivo, ocurrirá que $diS < 0$ (disminución de la entropía, en cambio se forma estructura organizativa).

El sistema vivo puede tener procesos reversibles o irreversibles:

- Procesos reversibles: el 2º PTD ampliado exige $dS=0$, Por otra parte, tenemos $diS < 0$. Resulta que $dS=0$ y $di < 0$ son compatibles y exigen $deS > 0$.
- Procesos irreversibles: el 2º principio de la TD exige $dS > 0$. Por otra parte tenemos que $diS < 0$. Es compatible que $dS > 0$ y $diS < 0$ y ello da lugar a que $S > 0$. El

sistema evoluciona hacia estados de entropía creciente.

El sistema puede tender a un régimen constante (fuera del estado de equilibrio). Cuando ello ocurre:

- a) El estado del sistema es un TD de su equilibrio (emejante a "inestabilidad")
- b) La estructura del sistema es llamada (Prigogine) "estructura disipativa",
- c) El sistema está cerca del estado de equilibrio.

Es curioso que las estructuras disipativas se generan y se mantienen merced a intercambios de energía en condiciones de inestabilidad, cercanos a estados de equilibrio estable. Nótese que si el sistema se halla en equilibrio inestable genera estructuras disipativas o estructuras cooperativas según que la inestabilidad esté cerca o lejos del estado de equilibrio estable. El principio que rige es el "Principio de orden mediante fluctuaciones de Prigogine". Ilya Prigogine (Premio Nobel 1977) propone un cambio de paradigma.

	EQUILIBRIO	NO EQUILIBRIO
CAOS	estado de mínima entropía = mínima probabilidad de desorden = mínimo desorden = estado no caótico ↓ HOMEOSTASIS ⇒ MUERTE	estado de máxima entropía = máxima probabilidad de desorden = máximo desorden = estado caótico ↓ HOMEOCAOS ⇒ VIDA
CLÁSICA	HOMEOSTASIS = ORDEN ⇒ VIDA	DESORDEN = PATOLOGÍA ⇒ MUERTE

5. Periodograma

FIGURA 3

6. Tiempo de correlación

Tiempo de correlación	A	B	C
Ribbons	1,119895	1,821707	1,156976
Spherules	0,7355772	0,7302422	0,8212832

7. Estimación no lineal

Procedimiento que ayuda a diferenciar el caos del ruido. Produce un modelo de ecuaciones no lineales a partir de los valores propios de la matriz

de correlaciones calculada con los datos de la serie temporal.

FIGURA 4

8. Indice de complejidad relativa LZ

Es una medida de la complejidad algorítmica de la serie temporal. La complejidad máxima (aleatoriedad) tiene un valor 1, y la predictibilidad perfecta tiene un valor 0. En este cálculo, cada punto es convertido en un dígito binario según su valor sea

mayor o menor que el valor mediano, el algoritmo usado es el de Kaspar y Schuster.

Indice de complejidad	A	B	C
Ribbons	1.114014	0.856934	0.9426274
Spherules	1.114014	1.114014	1.114014

DISCUSIÓN

De los resultados anatómicos

Los resultados confirmaron los datos previamente publicados en la literatura en el conejo (Martínez Soriano et al., 1984 y 1999). El presente estudio confirma que los cuerpos "sinápticos" muestran una ritmicidad circadiana, siendo la amplitud del ritmo diferente en las distintas regiones de la glándula, de modo que ésta suele ser mayor en las región distal respecto de la proximal. Este hecho puede guardar relación con el patrón de inervación de la glándula pineal. Desde los trabajos clásicos de Romijn (1975) en los que se observaba incremento de SR tras gangliectomía, posteriores trabajos apoyaron desde diferentes enfoques el hecho de que los cambios en el número de SR parecen estar relacionados, fundamentalmente, con la inervación adrenérgica de la pineal (King y Dougherty, 1982 y Karasek et al., 1983, en la rata, y González et al., 1986, en el gato), aunque no parecen ser éstos los únicos factores que influyan sobre esta regulación. En el caso de las SS, los valores obtenidos están en concordancia con lo observado también en conejos por Martínez Soriano et al. (1984 y 1999), así como por Khaledpour y Vollrath (1987) en cobayas y, más recientemente, por Martínez Soriano et al. (2000 y 2002) en gatos y ratas, respectivamente. Otros datos también recientes obtenidos de la retina de ratones (Adly et al., 1999) parecen apuntar a que las esferas serían elementos de transformación de las propias cintas. Esta transformación se verían influida por la luminosidad del medio ambiente.

Nuestro trabajo también muestra que, además de una ritmicidad circadiana, también existe una ritmicidad estacional, con valores más elevados

durante el otoño y el invierno frente a los observados en primavera y verano. Estos datos estarían en consonancia con los estudios de Karasek et al. (1988) en ratas y de McNulty et al. (1990) en ardillas. Interesantemente, estas diferencias estacionales no se mostraron de forma homogénea en las diferentes partes de la glándula pineal del conejo, de manera que en otoño sólo se observaron diferencias en la porción distal de la glándula y en invierno en las porciones intermedia y distal, quedando la porción proximal sin verse afectada por los cambios estacionales.

De los datos obtenidos en nuestro experimento, así como de los publicados previamente en la literatura, se podría deducir que, en realidad, todos los cuerpos "sinápticos" podrían ser expresión de una sola forma de estructura sináptica en diferentes fases de transformación y que ésta transformación sería más o menos intensa y evidente bajo determinadas influencias fotofásicas y metabólicas cuyos mecanismos son, hoy por hoy, difíciles de determinar.

De los resultados del estudio de la dinámica caótica

Resultados desde el punto de vista sistémico de otros ejemplos biológicos en la literatura

El problema de los datos biológicos, en concreto para la dimensión de correlación y en nuestro caso, es que estamos ante un número de datos insuficientes, ya que en la literatura se considera que el método es bastante fiable para series temporales de 500 puntos siempre que la dosis de ruido sea muy limitada, pero si el ruido aumenta un poco, podemos requerir muchísimos más puntos para obtener una buena convergencia.

Lo mismo podemos decir para el cálculo del exponente de Lyapunov, técnica que todavía necesita series más largas que el anterior y por lo tanto ha sido menos utilizada en biología. No sólo importa la medida total de la serie temporal sino que es crucial la forma del atractor.

Para una buena caracterización del sistema hemos de evitar las transiciones de fase, precisamente en nuestro sistema es un sistema vivo que puede evolucionar y englobar estados transitorios, el medio ambiente puede cambiar de manera abrupta e imprevisible.

Con el método de predicción no lineal se consigue de una manera ingeniosa distinguir el ruido del caos que no requiere un número exagerado de puntos como sucede para las técnicas clásicas. No obstante la mayor parte de las series ecológicas son todavía demasiado cortas como para poder aplicar éste método. Una dificultad añadida, según Hastings et al. (1993) radica en el hecho que una estimación de la predictibilidad *per se* dice poco, al menos que se pueda determinar si la causa de esta falta de predicción es externa o interna al sistema.

Skarda y Freeman (1987) proporciona un resultado tremendamente interesante estudiando el bulbo olfatorio del conejo. Se presentaban a los conejos sustancias con el fin de que las oliesen y por tanto las identificaran si ya habían estado en contacto anteriormente con estas, o bien las clasificaran si eran nuevas. Durante el proceso de oler una sustancia conocida, la dinámica de los EEG, hasta ahora caótica, se volvía periódica. Emergía un *ciclo límite*. Un determinado ciclo-límite, el correspondiente a aquel olor que se selecciona, conduce al sistema hacia su cuenca de atracción. Diferentes olores corresponden a diferentes ciclos-límite. Por tanto, la estimulación química provocada por las moléculas de olores en determinados receptores estimula la selección de un atractor correspondiente a aquel olor.

Durante la exhalación se desvanece este atractor y vuelve a emerger una dinámica caótica, que como postulan Skarda y Freeman puede proporcionar una vía de escape de los atractores aprendidos, de manera que en la inspiración siguiente se puede clasificar una nueva olor sin ninguna pérdida de tiempo.

El caos estaría, por lo tanto, detrás de lo denominamos "atención". El cerebro está en un estado de actividad no estructurada a partir de la cual se puede reconstruir un nuevo atractor o tener acceso espontáneamente a todo el repertorio de ciclos-límite aprendidos. Es un buen ejemplo del papel que pueden hacer el caos en los procesos de aprendizaje.

Röschke y Basar (1990) estudian los electroencefalogramas correspondientes a tres zonas del cerebro del gato (cortex acústico, hipocampo y formación reticular) durante cierta etapa del sueño.

El resultado del trabajo no es sólo el descubrimiento de un atractor extraño de una

dimensionalidad baja detrás de la dinámica estudiada, sino que esta dinámica es cualitativamente diferente en cada una de las zonas estudiadas:

EA en Córtex acústico
5.06±0.31
AE en Hipocampo
4.58±0.38
AE Formación reticular
4.37±0.36

Esto queda patente por el hecho de que los atractores tienen diferentes diferente dimensión (5.06±0.31, 4.58±0.38 y 4.37±0.36).

Bascompte et al. (1992), estudia un ejemplo paradigmático de organismos que están inmersos en un medio ambiente que cambia constantemente a veces de manera gradual y a veces de manera abrupta e imprevisible y que lo constituye el PLANCTON, las sucesiones de los cuales siempre está interrumpida por la entrada de energía. Se registran largos registros en el tiempo que pueden englobar diferentes estadios de la sucesión y con diferentes reglas de interacción. Las reglas de crecimiento y de transición varían en el tiempo, nos encontramos con la presencia de transiciones y falta de saturación de la dimensión de correlación, a pesar de que el sistema de partida es de baja dimensionalidad. Esto podría servir de punto de referencia en el estudio de series temporales planctónicas bajo la luz de la teoría de sistemas dinámico no-lineales.

CONCLUSIÓN

Las pruebas realizadas son consistentes con la existencia de caos determinista. Sin embargo, debemos ser prudentes en esta conclusión debido a la corta longitud de la serie temporal, que consta de sólo 72 observaciones. Ahora bien, los indicios de caos de baja dimensión nos anima a continuar nuestra investigación empleando posiblemente datos de otros animales donde disponemos de series más largas.

En cualquier caso como señala Hastings et al. (1993) existe una cosa cierta: "*es tan falso que todos los sistemas ecológicos son caóticos como que ningún sistema ecológico se comporta bajo la influencia de un Atractor Extraño. En algún punto intermedio se encuentra la realidad*".

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Adly MA, Spiwoks-Becker I and Vollrath L. Ultrastructural changes of photoreceptor synaptic ribbons in relation to time of day and illumination. Invest Ophthalmol Vis Sci 40, 2165-2172, 1999.

- [2] Babloyantz, A., Salazar, J.M., Nicolis, C.: Evidence of a chaotic dynamics of brain activity during the sleep cycle. *Phys.Lett. A* 111:152-156, 1985.
- [3] Babloyantz, A.: Chaotic dynamics in the brain activity. In *Dynamics of sensory and cognitive processing of the brain*. Basar, E. (editor). Springer Series in Brain Dynamics, vol. 1, Springer, Berlin, p. 196-202, 1988.
- [4] Bascompte, J., Solé, R.V., Valls, J.: Chaotic behaviour in simulated planktonic successions: I. Discrete temporal maps. *Sci. Mar.*56: 285-292, 1992.
- [5] Bascompte, J., Solé, R.V.: Spatially-induced bifurcations in single-species populations dynamics. *J.Anim.Ecol.* 63:256-264, 1994.
- [6] Becker UG y Vollrath L. 24 hour variation of the pineal gland volume, pinealocyte nuclear volume and mitotic activity in male sprague-dawley rats. *J.Neural Transm.*56, 211-221, 1983.
- [7] Cimas C Martínez-Soriano F y Ruiz-Torner A. Circadian and seasonal cortico medullary variations in pinealocyte nuclear size. A comparative statistical analysis. *Histol. Histopathol.* 7, 679-687, 1992.
- [8] Cole, B. J.: Is animal behaviour chaotic? Evidence from the activity of ants. *Proc. R. Soc. Lond. B*, 244: 253-259, 1991.
- [9] Cos S Bardasano JL Mediavilla MD y Sánchez-Barceló EJ Synaptische Bänder in den Pinealocyten bulbektomierter Ratten unter experimentellen Bedingungen. *J. Hirnforsch.* 30 (1), 91-98, 1989.
- [10] De la guardia F Martínez-Soriano F Ruiz-Torner A y Olcina P.: Pinealocyte karyometric modifications in the albino rat following application of magnetic fields. *Z mikrosk. Anat. Forsch.* 102, 609-618, 1988.
- [11] Ferrer, F. L.: Del paradigma mecanicista de la ciencia al paradigma sistémico. 1997, 212-213. Col·lecció Oberta.
- [12] Giménez M Martínez-Soriano F Armañanzas E y Ruiz-Torner A: Morphometric and structural study of the pineal gland of the Wistar rat subjected to the pulse action of a 52 gauss (50 Hz) magnetic field. *Evolutive analysis over 21 days. J Hirnforsch.* 6, 770-786, 1991.
- [13] Glass, L., Mckey, M.C.: *From clocks to chaos. The rhythms of life.* Princeton University Press, 1988.
- [14] Golderger, A. L., Rigney, D.R.: On the non-linear motions of the heart: fractals, chaos and cardiac dynamics. In *Cell to Cell signalling: from Experiments to Theoretical Models.* Academic Press, 1988.
- [15] González, G. y Álvarez-Uría, M. Morphometric analysis of the synaptic ribbons and nerve vesicles of the cat pineal gland after electrical stimulation of the superior cervical ganglia. *J. Pineal Res.*, vol. 3, 15-23, 1986.
- [16] Grassberger, P., Procaccia, I.: Characterization of strange attractors. *Phys. Rev. Lett.*, 50: 346-349, 1983.
- [17] Hassell, M.P., Lawton, J.H., May, R.M.: Patterns of dynamical behaviour in single-species populations. *J.Animal. Ecol.*, 45: 474-486, 1976.
- [18] Karasek M, King TS, Brown J, Hansen JT, Pettebourg LJ and Reiter RJ. Inverse correlations between synaptic ribbons number and the density of adrenergic nerve endings in the pineal gland of various mammals. *Anat Rec* 205, 93-99, 1983.
- [19] Karasek M, Lewinski A y Vollrath L. Precise annual changes in the number of "synaptic" ribbons and spherules in the rat pineal gland. *J. Biol. Rhythms* 3, 41-48, 1988.
- [20] Khaledpour C y Vollrath L.: Evidence for the presence of two 24-hours rhythms 180° out of phase in the pineal gland of male Pirbright-white guinea pigs as monitored by counting synaptic ribbons and spherules. *Exp. Brain Res.* 66, 185-190, 1987.
- [21] King TS and Dougherty WT. Effects of denervation on synaptic ribbons populations in the rat pineal gland. *J Neurocytol* 11, 19-28, 1982.
- [22] Martínez-Soriano F Giménez M Armañanzas E; y Ruiz-Torner A.: Pineal synaptic ribbons and serum melatonin levels in the rat following the pulse action of 52-Gs (50-Hz) magnetic fields: An evolutive analysis over 21 days. *Acta Anat.* 143, 289-293, 1992.
- [23] Martínez-Soriano F Jordan M Hernandez T y Ruiz-Torner A.: A photophase and seasonal study of the pineal parenchyma and melatonin serum levels in the albino rat subjected to immobilization stress. *Arch. Ital. Biol.* 134, 235-248, 1996.
- [24] Martínez-Soriano F Welker HA y Vollrath L.: Correlation of the number of pineal "synaptic" ribbons and spherules with the level of serum melatonin over a 24-hour period in male rabbits. *Cell Tissue. Res.* 236, 555-560, 1984.
- [25] Martínez-Soriano F, Hernández-Gil de Tejada T, López-Bigorra M, Ballester-Carmona S and Vollrath L.: Circadian and seasonal changes of synaptic bodies in different parts of the rabbit pineal gland. *Histol Histopathol* 14, 1079-1091, 1999.
- [26] Martínez-Soriano F, Ruiz-Torner A, Armañanzas E and Valverde-Navarro AA.: Influence of light/dark, seasonal and lunar cycles on serum melatonin levels and synaptic bodies number of the pineal gland of the rat. *Histol Histopathol* 17, 213-222, 2002.
- [27] Martínez-Soriano F, Ruiz-Torner A, Lombillo

- de-Ofiate M and Valverde-Navarro AA.: Evolution of synaptic body numbers in the pineal gland of the cat over a 24-hour period in spring. *Eur J Anat* 4, 169-176, 2000.
- [28] McNulty J.A., Fox L.M. and Spurrier W.A.: A circannual cycle in pinealocyte synaptic ribbons in the hibernating and seasonally reproductive 13-lined ground squirrel (*Spermophilus tridecemlineatus*). *Neurosci. Lett.* 119, 237-240, 1990.
- [29] Quay WB y Renzoni A.: Twenty-four hour rhythms in the pineal mitotic activity and nuclear and nucleolar dimensions. *Growth*. 30, 315-324, 1966.
- [30] Reuss S y Olcese J.: Magnetic fields effects on the rat pineal gland: role of retinal activation by light. *Neurosci. Lett.* 64, 97-101, 1986.
- [31] Romijn H.J.: The ultrastructure of the rabbit pineal gland after sympathectomy parasympathectomy, continuous illumination and continuous darkness. *J. Neural Transm.* 36, 83-94, 1975.
- [32] Schaffer, W.M., Kot, M.: Chaos in ecological systems, the coals that Newcastle forgot. *Trends Ecol. Evol.* 1, 58-63, 1986.
- [33] Vollrath L. The pineal organ. In: Oksche A. and Vollrath L. (eds.) *Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen*. Vol 7. Berlin: Springer-Verlag. 1981.

Este trabajo de Investigación ha sido realizado por medio de la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Acción Especial PGC 2000-2390-E (La Teoría del Caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos naturales y sistemas complejos sociales)